

GRILLE D'ANALYSE DE L'AGIR CRITIQUE

À L'ÉCHELLE D'UN COURS

2026

Par Mélanie Cabana, Alexandra Lez, Serge Piché
Service de soutien à la formation

Ce document propose une grille d'analyse de la compétence de l'agir critique à l'échelle d'un cours, structurée en trois étapes et ancrée dans le Référentiel de la compétence. Il vise à accompagner la personne enseignante dans l'identification des indicateurs à renforcer, ainsi que dans le repérage d'activités pédagogiques propices à leur développement.

Ce document complète le [Référentiel de compétence de l'agir critique](#) développé par le Service de soutien à la formation (SSF), en offrant un outil concret pour soutenir son appropriation et son intégration dans les pratiques pédagogiques.

Rédaction, relecture et révision :

Mélanie Cabana, conseillère en pédagogie numérique, SSF, Université de Sherbrooke

Alexandra Lez, conseillère pédagogique, École de gestion, Université de Sherbrooke

Serge Piché, conseiller pédagogique en intelligence artificielle, SSF, Université de Sherbrooke

Pour citer ce document : Cabana, M., Lez, A. et Piché, S. (2026). *Grille d'analyse de l'agir critique à l'échelle d'un cours*. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sous licence CC BY 4.0 International.

Sauf indications contraires, le contenu de cette ressource est disponible en vertu des conditions de la [Licence Creative Commons Attribution - 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Vous êtes autorisé à :

Partager – Copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats.

Adapter – Remixer, transformer et créer à partir du matériel.

Selon les conditions suivantes :

Paternité – Vous devez citer le nom de l'auteur original.

Table des matières

Description du contexte	3
Étape 1. Identifier.....	3
Étape 2. Expliciter	4
Étape 3. Planifier	5
Références	7

Description du contexte

Dans quel programme enseignez-vous?	
Quel est le cycle d'études?	
Quel est le cours que vous souhaitez améliorer?	

Étape 1. Identifier

En vous référant au [Référentiel de compétence de l'agir critique](#), identifiez les indicateurs que vous jugez prioritaires à enrichir dans votre cours.

EXPLORER	Observer, analyser et problématiser une situation avec curiosité, ouverture et sensibilité aux contextes, en alliant discernement et intégrité, pour dégager des pistes pertinentes et clarifier les besoins d'information nécessaires à sa compréhension.
<input type="checkbox"/>	1. Analyser et problématiser une situation donnée
<input type="checkbox"/>	2. Exercer un discernement éthique et une intégrité intellectuelle
<input type="checkbox"/>	3. Définir et préciser ses besoins d'information et de données
CHERCHER	Rechercher et organiser des informations et des données issues de sources variées, en mobilisant de façon éthique, critique et responsable les outils et les ressources pour alimenter la compréhension et la résolution de la situation.
<input type="checkbox"/>	4. Mobiliser les outils et ressources d'information en tenant compte des normes légales, des principes éthiques et des impacts sociaux
<input type="checkbox"/>	5. Rechercher et collecter efficacement l'information et les données, en reconnaissant la valeur des expériences humaines, sociales et culturelles comme sources de savoir
<input type="checkbox"/>	6. Organiser, intégrer et utiliser l'information et les données
ÉVALUER	Apprécier la validité, la fiabilité et la légitimité des informations, arguments et méthodes, afin de construire une compréhension nuancée, cohérente et sensible aux contextes.
<input type="checkbox"/>	7. Évaluer l'information et les données
<input type="checkbox"/>	8. Évaluer les arguments et les raisonnements
<input type="checkbox"/>	9. Évaluer les stratégies et les méthodes
DÉCIDER	Prendre des décisions appuyées sur des arguments rigoureux, éthiques et nuancés, puis les communiquer de façon claire, responsable et respectueuse, en tenant compte des biais, des incertitudes et de la diversité des perspectives.
<input type="checkbox"/>	10. Raisonner et juger de façon rigoureuse, objective et autorégulée
<input type="checkbox"/>	11. Décider et argumenter avec intégrité et ouverture
<input type="checkbox"/>	12. Communiquer et diffuser l'information de façon éthique, rigoureuse et respectueuse

Étape 2. Expliciter

Pour chacun de ces indicateurs retenus, explicitez les éléments à enrichir selon le cycle d'études visé.

EXPLORER	CHERCHER	ÉVALUER	DÉCIDER
<input type="checkbox"/> 1.	<input type="checkbox"/> 4.	<input type="checkbox"/> 7.	<input type="checkbox"/> 10.
<input type="checkbox"/> 2.	<input type="checkbox"/> 5.	<input type="checkbox"/> 8.	<input type="checkbox"/> 11.
<input type="checkbox"/> 3.	<input type="checkbox"/> 6.	<input type="checkbox"/> 9.	<input type="checkbox"/> 12.

Étape 3. Planifier

À partir du tableau suivant, planifiez l'activité ou les activités pédagogiques à intégrer au cours afin de favoriser le développement de l'agir critique. Il peut s'agir d'améliorer une activité existante ou d'en ajouter une ou plusieurs nouvelles.

Intention pédagogique liée à l'agir critique	Activité(s) pédagogique(s)	Dimension(s) de l'agir critique mobilisée(s)	Indicateur(s) ciblé(s)	Niveau visé	Moment dans le cours	Pistes d'enrichissement ou d'ajustement
<p><i>Exemple</i></p> <p><i>Rencherir l'analyse et la problématisation d'une situation complexe afin d'amener les personnes étudiantes à exercer un jugement critique et à prendre position de manière justifiée</i></p>	<p><i>Étude de cas complexe analysée en équipe, suivie d'une prise de position individuelle argumentée</i></p>	<p><i>Explorer</i></p> <p><i>Décider</i></p>	<p><i>1. Analyser et problématiser une situation donnée</i></p> <p><i>10. Raisonner et juger de façon rigoureuse, objective et autorégulée</i></p> <p><i>11. Décider et argumenter avec intégrité et ouverture</i></p>	<p><i>Développement (1^{er} cycle)</i></p>	<p><i>Milieu de session</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Ajouter une consigne exigeant l'identification explicite de plusieurs pistes de problématisation;</i> <i>Demander une justification écrite du jugement retenu en tenant compte des incertitudes et de points de vue divergents.</i>
1-						
2-						

Pour stimuler vos réflexions, vous pouvez consulter la page suivante, qui présente des méthodes susceptibles de favoriser le développement de l'agir critique.

1- <i>Inquiry-Based Learning</i>	2- Activités axées sur le dialogue	3- Activités axées sur l'apprentissage expérientiel	4- Activités axées sur la réflexion et la critique	5- Activités axées sur l'interdisciplinarité
<p>(Abrami et al., 2008; Brookfield, 2012; El Yazid, 2023; Jiménez-Aleixandre et Puig, 2012; Machete et Turpin, 2020; Reyes et al., 2024; Walter, 2024)</p>	<p>Questionnement socratique (Brookfield, 2012; Lipman, 2003; Paul et Elder, 2008)</p> <p>Débat, discussion (Boisvert, 1999; El Yazidi, 2023; Kuhn, 2021; Lipman, 2003)</p>	<p>Étude de cas (Demir, 2015; Facione, 1990; Halpern, 1998; Kuhn, 2021)</p> <p>Jeu de rôle, jeu de rôle argumentatif, simulation (Battersby et Bailin, 2015; Lipman, 2003)</p>	<p>Activités de raisonnement (Abrami et al., 2008; Angelo, 1995)</p> <p>Cartographie (Dwyer et al., 2014; Ennis, 1989)</p> <p>Cercles de critique (Boisvert, 1999; Brookfield, 2012)</p> <p>Journal réflexif (Demir, 2015; Dewey, 1933; Kuhn, 2021)</p>	<p>Projet interdisciplinaire, activités axées sur le transfert interdisciplinaire (Barnett, 1997; Dwyer et al., 2014; Halpern, 1998)</p>

Références

- Abrami, P. C., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Wade, A., Surkes, M., Tamim, R. et Zhang, D. A. (2008). Instructional interventions affecting critical thinking skills and dispositions: A stage one meta-analysis. *Review of Educational Research*, 78, 1102-1134. <https://doi.org/10.3102/0034654308326084>
- Angelo, T. A. (1995). Classroom Assessment for Critical Thinking. *Teaching of Psychology*, 22(1), 6-7. https://doi.org/10.1207/s15328023top2201_1
- Barnett, R. (1997). *Higher education: A critical business*. Milton Keynes: Open University Press.
- Boisvert, J. (1999). *La formation de la pensée critique. Théorie et pratique*. Bruxelles : De Boeck.
- Brookfield, S. D. (2012). *Teaching for critical thinking: Tools and techniques to help students question their assumptions*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Demir, S. (2015). Evaluation of critical thinking and reflective thinking skills among science teacher candidates. *Journal of Education and Practice*, 6(18), 17-21.
- Dewey, J. (1933). *How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process*. D. C. Heath.
- Dwyer, C. P., Hogan, M. J. et Stewart, I. (2014). An integrated critical thinking framework for the 21st century. *Thinking Skills and Creativity*, 12, 43-52. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2013.12.004>
- El Yazidi, R. (2023). Strategies for promoting critical thinking in the classroom. *International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS)*, 8(2), 26-40. https://ijels.com/upload_document/issue_files/5IJELS-10320236-Strategies.pdf
- Ennis, R. H. (1989). Critical Thinking and Subject Specificity: Clarification and Needed Research. *Educational Researcher*, 18(3), 4-10. <https://www.jstor.org/stable/1174885>
- Halpern, D. F. (1998). Teaching critical thinking for transfer across domains: Disposition, skills, structure training, and metacognitive monitoring. *American Psychologist*, 53(4), 449-455. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.53.4.449>
- Jiménez-Aleixandre, M. P. et Puig, B. (2012). Argumentation, Evidence Evaluation and Critical Thinking. Dans B., Fraser, K., Tobin, C., McRobbie (éd.), *Second International Handbook of Science Education* (p. 1001-1015). Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9041-7_66
- Kuhn, D. (2021). Metacognition matters in many ways. *Educational Psychologist*, 57(2), 73-86. <https://doi.org/10.1080/00461520.2021.1988603>
- Lipman, M. (2003). *Thinking in education*. Cambridge University Press, Cambridge. Images, Lipman 1988.
- Machete, P. et Turpin, M. (2020). *The Use of Critical Thinking to Identify Fake News: A Systematic Literature Review*. Responsible Design, Implementation and Use of Information and Communication Technology: 19th IFIP WG 6.11 Conference on e-Business, e-Services, and e-Society, I3E 2020, Skukuza, South Africa, 6-8 avril, Proceedings, Part II, 12067, 235-246. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45002-1_20
- Paul, R. et Elder, L. (2008). *The miniature guide to critical thinking: Concepts and tools*. Foundation for Critical Thinking Press.
- Reyes, P., Navarro, C. et Santisteban Fernández, A. (2024). Pensamiento histórico y crítico en el contexto educativo: una revisión sistemática. *Panta Rei. Revista Digital de Historia y Didáctica de la Historia*, 18, 269-291. <https://doi.org/10.6018/pantarei.611711>
- Walter, Y. (2024). Embracing the future of Artificial Intelligence in the classroom: the relevance of AI literacy, prompt engineering, and critical thinking in modern education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 21(15). <https://doi.org/10.1186/s41239-024-00448-3>